

Un capolavoro in legno: Il portone di Palazzo Trucchi di Levaldigi a Torino

Lidia Dastrù¹ e Amelia Carolina Sparavigna²

¹ Ricercatrice indipendente, Torino, Italy

² Politecnico di Torino, Torino, Italy

Con il legno si possono creare delle splendide opere d'arte, dei veri e propri capolavori, come il portone scolpito del Palazzo Trucchi di Levaldigi, via XX Settembre 40, a Torino.

Il Palazzo Trucchi di Levaldigi a Torino è un palazzo costruito dall'architetto Amedeo di Castellamonte, per Giovanni Battista Trucchi, conte e ministro delle Finanze di Carlo Emanuele II. La prima pietra fu posta il 12 giugno 1675 [1,2]. Il palazzo ha l'originale soluzione del taglio diagonale della facciata sull'angolo del isolato dove si incrociano le attuali vie Alfieri e XX Settembre. Tale taglio diagonale del ingresso ha avuto un solo precedente, realizzato per la vicina chiesa della Visitazione (1657-1665). Questa soluzione architettonica ha portato l'edificio a distinguersi nel rigoroso tracciato ortogonale della città secentesca [3-5].

Sull'angolo tagliato, tra quattro belle colonne, si apre un imponente portale che conserva il portone originario in legno, riccamente intagliato. Il modello del portale deriva da quello porte della città [6]. Mentre l'ingresso e il portone sono quelli originali, gli ambienti interni del palazzo hanno subito radicali trasformazioni tra gli anni Dieci e Trenta del Novecento. Dal 1939 è sede della filiale torinese della Banca Nazionale del Lavoro [7].

Questo portone è, a tutti gli effetti, un capolavoro, ricco di stupende decorazioni rappresentanti fiori, frutta, animali ed amorini. Vi è anche un mascherone apotropaico a sovrastare la porta e figure bizzarre sui suoi lati. Fu scolpito nel 1675 in una manifattura di Parigi su richiesta di Giovanni Battista Trucchi. Il portone è anche conosciuto come il Portone del Diavolo. Questo soprannome è dovuto al batocchio centrale che raffigura il diavolo posto a scrutare i visitatori che bussano alla porta.

Nelle pagine seguenti vi proponiamo alcune immagini che illustrano la ricchezza dell'opera

[1] Boggio, C. (1908). Lo sviluppo edilizio di Torino dall'Assedio del 1706 alla Rivoluzione Francese. Atti della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, pp. 57-72.

[2] Antonetto, R. (1985). Minusieri ed ebanisti del Piemonte: storia e immagini del mobile piemontese, 1636-1844. D. Piazza Editore, 1985.

[3] Scheda su MuseoTorino relativa al palazzo.

[4] Rebaudengo, D. (1982). Palazzo Levaldigi di Torino. Banca Nazionale del Lavoro, Mariogros/Tomasone & c. Editori, Torino 1982.

[5] Politecnico di Torino. Dipartimento Casa Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Vol. 1, Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, Torino 1984, p. 320

[6] Spallone, R. (2017). City Gates. Proportional criteria and shape models for the design of Baroque gates in Turin. International Conference on Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast FORTMED 2017, Alicante, 26-28 October 2017. pp. 143-150.

[7] Bilardello, E., Franzè, F. (2007). La collezione BNL: Da Roma antica all'Ottocento Banca nazionale del lavoro. Skira.

L'incrocio tra via XX Settembre e via Alfieri (Cortesia Google Maps)

Il portone in legno

Dettagli della porta

Dettagli della porta

La parte superiore del portone ed il mascherone apotropaico

Dettagli

Dettagli

Dettagli della decorazione laterale